

Adsorpsi Ion NO_2^- Menggunakan *Activated Carbon* dan *Activated Carbon* Termodifikasi Cetyltrimethylammonium Bromide

Rio Ramdhan Pahlevi^{*1}, Teguh Pambudi², Muhammad Fahmi Hakim³

^{*1,2,3} Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ryoramdhan4421@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas proses adsorpsi ion nitrit (NO_2^-) dengan memanfaatkan *activated carbon* serta *activated carbon* yang telah dimodifikasi menggunakan surfaktan *cetyltrimethylammonium bromide* (CTAB). *Activated carbon* dikenal memiliki struktur berpori dan luas permukaan yang tinggi, menjadikannya adsorben potensial dalam pengolahan air. CTAB, merupakan sebuah surfaktan kationik yang memiliki gugus kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik, digunakan dalam modifikasi ini untuk meningkatkan afinitas permukaan *activated carbon* terhadap ion nitrit melalui perubahan karakteristik permukaan menjadi lebih elektropositif dan hidrofilik. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kondisi optimal untuk *activated carbon* terjadi pada pH 2 dan waktu kontak selama 60 menit, sementara *activated carbon* termodifikasi menunjukkan efisiensi maksimum pada pH 6. Kajian kinetika adsorpsi memperlihatkan bahwa model pseudo-orde dua paling sesuai untuk menggambarkan mekanisme interaksi antara adsorben dan adsorbat, menunjukkan adanya proses kimisorpsi. Modifikasi permukaan *activated carbon* dengan CTAB terbukti meningkatkan kapasitas adsorpsi melalui penguatan interaksi elektrostatik, sehingga berpotensi besar sebagai solusi alternatif dalam pengolahan limbah cair yang terkontaminasi ion NO_2^- .

Kata kunci—*activated carbon*, CTAB, nitrit, adsorpsi, kinetika, air limbah.

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of the nitrite ion (NO_2^-) adsorption process by utilizing *activated carbon* as well as *activated carbon* that has been modified using the surfactant *cetyltrimethylammonium bromide* (CTAB). *activated carbon* is known for its porous structure and high surface area, making it a potential adsorbent in water treatment. CTAB, a cationic surfactant having a hydrophilic head group and a hydrophobic tail, was used in this modification to increase the surface affinity of *activated carbon* to nitrite ions through changing the surface characteristics to be more electropositive and hydrophilic. Experimental results showed that the optimal conditions for *activated carbon* occurred at pH 2 and a contact time of 60 min, while modified *activated carbon* showed maximum efficiency at pH 6. Adsorption kinetics studies showed that a two-order pseudo-model was best suited to describe the mechanism of interaction between adsorbent and adsorbate, suggesting the presence of a chemisorption process. Surface

modification of activated carbon with CTAB was shown to increase the adsorption capacity through strengthening electrostatic interactions, thus having great potential as an alternative solution in the treatment of wastewater contaminated with NO₂⁻ ions.

Keywords—activated carbon, CTAB, nitrite, adsorption, kinetics, wastewater

1. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar untuk kebersihan, konsumsi dan produksi di sektor industri. Pencemaran air dari residu proses industri mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa seperti logam berat, sulfur, nitrit, dan nitrat [1]. Nitrit pada dasarnya adalah bentuk transisi antara amonia dan nitrat dan dengan cepat diubah menjadi bentuk yang lebih stabil, nitrat. Namun, nitrit merupakan salah satu parameter terpenting dalam menentukan kualitas air karena bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, sehingga menjadi racun dan mencegah darah membawa oksigen [2]. Namun, konsentrasi nitrit yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kualitas air yang serius. Salah satu jenis pencemaran nitrit terjadi melalui kontaminasi pupuk nitrogen, seperti pupuk NPK [2]. Nitrit (NO₂⁻) adalah bentuk nitrogen yang teroksidasi menjadi keadaan oksidasi +3 dan umumnya ditemukan di pabrik pengolahan air limbah, air sungai, dan air limbah. Efek yang terjadi pada manusia jika terlalu banyak mengkonsumsi air yang terpapar kandungan nitrit berlebih dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, pusing, kejang-kejang karena darah di dalam tubuh tidak mampu menyalurkan oksigen ke dalam tubuh [2].

Kinetika *adsorpsi* adalah mengevaluasi kinerja *adsorben* dan menyelidiki mekanisme perpindahan panas yang terjadi [3]. Selain menentukan laju *adsorpsi*, model kinetika *adsorpsi* mempunyai kemampuan untuk memprediksi proses *adsorpsi* terhadap waktu. Studi kinetika *adsorpsi* dilakukan untuk menyelidiki dan memahami tentang mekanisme yang terjadi [4]. Untuk menentukan validitas dari suatu model kinetika maka perlu diperhatikan adalah Δq . validitas menentukan bahwa model yang digunakan menggambarkan kinetika *adsorpsi* [4]. Studi kinetik *adsorpsi* menyediakan informasi laju *adsorpsi*, kinerja *adsorben* yang digunakan, serta mekanisme perpindahan panas yang terjadi. Laju *adsorpsi* dapat ditentukan melalui interaksi yang terjadi pada *adsorben* pada *adsorbat* pada rentang waktu tertentu untuk mencapai waktu kesetimbangan. Semakin besar laju *adsorpsi* semakin cepat waktu kesetimbangan pada *adsorben*. Penentuan waktu optimum bertujuan untuk melihat waktu interaksi yang diperlukan *adsorben* dan *adsorbat* untuk mencapai waktu kesetimbangan, dimana *adsorben* telah mencapai titik jenuh dalam mengadsorpsi molekul *adsorbat* [5]. Mekanisme kinetika *adsorpsi* mengacu pada 3 hal, (1) Difusi eksternal. Pada fase ini terjadi transfer adsorbat di sekitar adsorben, (2) Difusi Internal. Biasanya difusi terjadi pada pori-pori adsorben (3) Adsorpsi adsorbat, terjadi pada situs aktif adsorben[3]. Ada beberapa model kinetika adsorpsi diantaranya, model Pseudo Ordo I, Pseudo Ordo II, Model Elovich dan Difusi Intrapartikel [3].

Untuk menghitung kinetika secara pseudo ordo 1 dapat dihitung menggunakan persamaan (1). Sering digunakan untuk menyesuaikan data kinetika dan menghitung parameter q_e dan k_1 , dengan memplot $\ln(q_e - qt)$ vs t .

$$\ln(q_e - qt) = \ln q_e - k_1 t \quad (1)$$

Selain itu, untuk menghitung kinetika secara pseudo ordo 2 dapat dihitung menggunakan persamaan (2). Model ini biasanya digunakan untuk memprediksi data eksperimen adsorpsi dan untuk menghitung konstanta laju adsorpsi.

$$\frac{t}{qt} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \frac{1}{q_e} \quad (2)$$

Untuk menghitung Model *Elovich* dapat dihitung menggunakan persamaan (3). Model ini bersifat empiris, biasanya digunakan Biasanya digunakan untuk memodelkan kemisorpsi.

$$qt = a + b (\ln t) \quad (3)$$

Untuk menghitung Difusi Intrapartikel dapat dihitung menggunakan persamaan (4). Model difusi intrapartikel ini biasanya telah banyak digunakan karena proses perpindahan massa internal.

$$qt = k_t t^{\frac{1}{2}} + C \quad (4)$$

Activated carbon dinilai efektif dalam mengurai polutan dan logam berat [6]. Teknik modifikasi *activated carbon* dapat dikategorikan menjadi modifikasi kimia, fisika, dan biologi. Modifikasi kimia termasuk sub-kategori perlakuan asam, perlakuan basa, dan impregnasi benda asing. Gugus fungsi permukaan aktif *activated carbon* yang dihasilkan oleh modifikasi menyebabkan ditingkatkan atau dikurangi kapasitas adsorpsi dan selektivitas adsorbat tertentu dalam fase gas atau cair [7]. *Activated carbon* merupakan bahan yang efektif untuk mereduksi logam berat pada proses pengolahan air limbah [8]. *Activated carbon* mempunyai banyak sekali ruang pori dengan ukuran tertentu partikel dengan ukuran yang sangat halus akan tertangkap dan terjebak di dalamnya. *Activated carbon* yang berasal dari tempurung kelapa adalah salah satu *activated carbon* yang murah dan efisien [9]. Surfaktan *CETYL TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE* (CTAB) Pada dasarnya molekul surfaktan bersifat *amphiphilic* yang tersusun antara ikatan polar (kepala yang bersifat hidrofobik) dan non polar (ekor yang bersifat hidrofilik) yang terikat satu sama lain dimana rantai alkil teradsorpsi pada permukaan hidrofobik sedangkan kelompok kepala etilen oksida berorientasi pada larutan air [10].

Berbagai metode sedang digunakan dan diselidiki untuk memurnikan air dari ion nitrat. Seperti denitrifikasi biologis, pertukaran ion, reverse osmosis, elektrodialisis, reduksi kimia, elektroreduksi dan adsorpsi [11]. Karena kesederhanaannya yang relatif, dapat diregenerasi, dan biayanya yang murah, adsorpsi dianggap sebagai salah satu teknik yang paling hemat biaya dan efisien untuk mengurangi polutan [12]. Adsorpsi adalah suatu proses di mana beberapa bahan kimia diserap oleh padatan tertentu. Bahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap elemen tertentu dari fase fluida disebut adsorben. Material berpori seperti zeolit, silika gel, dan *activated carbon* sering digunakan sebagai adsorben dalam proses adsorpsi [9]. Dalam proses pengolahan air limbah, *activated carbon* merupakan zat yang berguna untuk menurunkan logam berat [8]

Tujuan modifikasi *activated carbon* menggunakan Surfaktan CTAB dinilai efisien untuk adsorpsi karena pori-pori dari *activated carbon* mempunyai potensi kimia-fisika yang baik, luas permukaan yang tinggi, serta kapasitas pertukaran kation yang baik [13]. Selain itu modifikasi permukaan *activated carbon* menggunakan surfaktan CTAB memiliki banyak potensial dalam menyerap polutan yang bersifat anionik [10]. Tujuan modifikasi *activated carbon* menggunakan CTAB, untuk menyiapkan *activated carbon* dengan permukaan yang dimodifikasi surfaktan pada strain bakteri yang akan diproduksi. Efisiensi adsorpsi bahan baru ini, bernama AC-CTABr, dikonfirmasi dalam aplikasi untuk menghilangkan nitrat dari larutan air. Peneliti membahas pengaruh beberapa parameter operasi seperti waktu kontak, pH larutan, dosis adsorben, dan konsentrasi awal nitrat terhadap kapasitas adsorpsi nitrit. Perhitungan kinetik dan analisis isoterm juga dilakukan [14].

Studi yang dilakukan oleh [13] untuk mengadsorpsi ion *Nitrate dan Phosphate* dengan memodifikasi *Activated carbon* bambu dan CTAB dinilai sukses mencapai lebih dari 70%. Hal ini terjadi karena permukaan adsorben mengalami peningkatan ion setelah modifikasi. CTAB sebagai surfaktan kationik dapat meningkatkan muatan positif pada permukaan karbon aktif, sehingga memperkuat interaksi elektrostatis dengan ion nitrat (NO_3^-) dan fosfat (PO_4^{3-}) yang bermuatan negatif. Penelitian yang dilakukan oleh [15] untuk mengadsorpsi kandungan ion Nitrate dinilai berhasil dalam mengadsorpsi ion Nitrate sebesar 3,638 mg/g. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi *activated carbon* dan *activated carbon* termodifikasi-CTAB (*Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide*) dalam proses adsorpsi ion (NO_2^-) dengan memodifikasi *activated carbon* dengan CTAB. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan aspek kesehatan masyarakat dan solusi tentang pengelolaan limbah yang aman bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Alat Dan Bahan

Pada Alat dan bahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Alat dan Bahan

Alat	Bahan
Magnetic Stirrer	Activated Carbon
Oven	Asam Klorida (HCl)
Neraca Analitic	Cethyltrimethylamonium Bromide (CTAB)
Gelas Beaker	Sodium Nitrite (NaNO_2)
Erlenmeyer	Natrium Hidroksida (NaOH)
pH universal	Aquades
Kertas Saring	
Corong	
Labu Ukur	

2.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa perlakuan, yaitu modifikasi permukaan *activated carbon*, perparasi larutan nitrit (NaNO_2), karakterisasi FTIR, perlakuan terhadap pH, perlakuan terhadap waktu kontak, dan kinetika adsorpsi yang dapat dilihat pada Gambar 1.

2.2.1 Persiapan Activated carbon Termodifikasi Surfaktan CTAB

Untuk melarutkan surfaktan CTAB disiapkan dengan cara melarutkan 3,6 gram CTAB dalam 100 mL akuades. Selanjutnya, 10 gram *activated carbon* dicampur dengan 100 mL larutan surfaktan CTAB ditambahkan ke dalam labu *erlenmeyer*. Sampel kemudian ditempatkan dan diaduk pada *hotplate magnetic stirrer* selama 24 jam. Setelah itu, *Activated carbon* yang telah termodifikasi CTAB kemudian disaring menggunakan kertas saring *Whatman* tanpa perlu dibilas. Selanjutnya, dikeringkan dan dibiarkan semalaman (12 jam). Kemudian, dikeringkan di dalam oven pada suhu 110°C selama 1 jam. Setelah diangkat, didinginkan kembali pada suhu ruang.

2.2.2 Preparasi Larutan Nitrit

Proses preparasi Larutan Nitrit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [16]. Larutan anion konsentrasi standar 1000 ppm dibuat dengan melarutkan NaNO_2 sebanyak 0,4928 gram ke dalam 100 mL sedikit aquades, masukkan ke dalam gelas beaker 100 mL. Aduk hingga homogen lalu masukan ke dalam labu ukur dan tutup menggunakan *aluminium foil* agar tidak terkontaminasi.

2.2.3 Adsorpsi Larutan Terhadap pH

Activated carbon dan *activated carbon* yang telah termodifikasi CTAB diinteraksikan dengan 50 mL larutan Nitrit 100 PPM dengan dosis adsorben sebesar 0,20 gram. Larutan Nitrit dibuat dengan 100 mL larutan Nitrit dan 900 mL aquade mineralisasi menggunakan labu ukur. Ukuran pH larutan Nitrit divariasasi pada pH 2,4,6, dan 8 mengacu pada penelitian [16]. Campuran diaduk selama 60 menit. Kemudian adsorben dipisahkan dari larutan Nitrit dan dengan disaring menggunakan kertas saring *whattman*. Filtrat hasil pemisahan diukur adsorbansinya menggunakan Shimadzu PharmaSpec UV-1700 mba. Penentuan kosenrasi Nitrit dilakukan menggunakan kurva kalibrasi standar. Kurva Standar dibuat dengan memplotkan absorbansi terhadap kosentrasi larutan standar Nitrit.

2.2.4 Adsorpsi Larutan Terhadap Waktu Kontak

Activated carbon dan *activated carbon* yang telah termodifikasi CTAB diinteraksikan dengan 50 mL larutan Nitrit 100 PPM dengan dosis adsorben sebesar 0,20 gram. Larutan Nitrit dibuat dengan 100 mL larutan Nitrit dan 900 mL aquades mineralisasi menggunakan labu ukur. Ukuran pH larutan Nitrit divariasi pada mengacu pada penelitian [16]. waktu kontak 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan 120 menit. Kemudian adsorben dipisahkan dari dari larutan Nitrit dan dengan disaring menggunakan kertas saring whattman. Filtrat hasil pemisahan diukur adsorbansinya menggunakan *Shimadzu PharmaSpec UV-1700 mba*. Penentuan kosenrasi Nitrit dilakukan menggunakan kurva kalibrasi standar. Kurva Standar dibuat dengan memplotkan absorbansi terhadap kosentrasi larutan standar Nitrit.

Gambar 1 Prosedur Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakterisasi Menggunakan FTIR

Hasil. Analisa FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung dan gugus yang hilang atau bertambah selama proses modifikasi berlangsung di dalam *activated carbon* sebelum dimodifikasi dan *activated carbon* termodifikasi surfaktan CTAB.

Pada Gambar 2 menunjukkan analisa *actiavated carbon* dan *activated carbon* termodifikasi CTAB. Spektrum FTIR menunjukkan keberadaan *activated carbon* dan *activated carbon* termodifikasi surfaktan CTAB. Pada Gambar 2 untuk *activated carbon* rentang panjang gelombang 450-1200. Puncak pada bilangan gelombang 751 dan 752 terindikasi sebagai (C-H) aromatik. Puncak pada bilangan gelombang 1016 dan 1017 terindikasi sebagai (C-O). Lalu pada rentang gelombang 1500 dan 2000. Puncak pada bilangan gelombang 1569 dan 1570 teridentifikasi sebagai (C=C) yang merupakan bentuk heksagonal arang. Pada rentang panjang gelombang 2000-2500. Puncak serapan pada gelombang 2100 terindikasi gugus (C=O) yang merupakan gugus karbonil. Puncak serapan pada daerah bilangan gelombang 3500-4000 terindikasi pada daerah bilangan gelombang 3737 merupakan vibrasi dari serapan O-H [17].

Gambar 2 untuk rentang panjang gelombang *activated carbon* + CTAB dua jenis vibrasi C-H alkana (C-H) dan vibrasi atau terikat pada senyawa yang mengandung (-CH₂) adalah puncak serapan pada daerah bilangan gelombang 2850-2900, yang terletak pada 2845 cm⁻¹ dan 2912 cm⁻¹. Temuan ini menunjukkan bahwa CTAB berikatan dengan permukaan *activated carbon* pada rentang bilangan gelombang tersebut [5].

Gambar 2 Grafik Analisa FTIR AC dan AC+CTAB

3.2 Pengaruh pH Terhadap Adsorpsi Nitrite (NO₂⁻)

Variabel pH dianggap mempengaruhi adsorpsi karena kapasitas serapan dan kesetimbangan kimia dari adsorbat maupun adsorben. Selain itu nilai pH menunjukkan ion apa yang terkandung dalam proses adsorpsi, seperti ion H⁺ dan ion OH⁻ yang dipengaruhi oleh gaya elektrostatis yang membuat ion mengalami pertukaran dalam proses adsorpsi [9]. Pada analisa ini menggunakan 100 PPM larutan nitrit (NO₂⁻) dengan pH 2, 4, 6, 8 dan adsorben 0.20 gram.

Gambar 3 pengaruh AC dan AC+CTAB perbandingan grafik menunjukkan perbedaan dalam mengadsorpsi. Pada *activated carbon* pH optimum untuk mengadsorpsi ion (NO₂⁻) adalah pH 2 dengan nilai maksimal 84.6%, artinya semakin meningkatnya pH (basa) maka efisiensi terhadap adsorpsi ion Nitrit (NO₂⁻) akan menurun. Hal ini terjadi pada pH rendah permukaan adsorben akan mengalami protonasi yang menyebabkan gaya elektrostatis antara adsorben dan adsorbat dikarenakan meningkatnya permukaan *activated carbon* dalam mengadsorpsi ion (NO₂⁻) [9]. Sedangkan pada pH yang lebih tinggi kapasitas adsorpsi cenderung menurun, hal ini disebabkan *activated carbon* mengalami perubahan muatan menjadi lebih negatif sehingga *activated carbon* mengalami tolakan elektrostatis yang dimana pH tinggi efisiensi adsorpsi cenderung berkurang dikarenakan luas permukaan adsorben yang mengecil [18].

Hal berbeda terjadi pada *activated carbon* yang telah termodifikasi CTAB, terlihat bahwa pH optimum untuk mengadsorpsi ion Nitrit (NO₂⁻) adalah rentang pH 6-8 dengan nilai 93,396. Hal ini terjadi karena permukaan adsorben dari *activated carbon* + CTAB menjadi negatif sehingga terjadi tolak-menolak antara AC+CTAB dengan ion Nitrit (NO₂⁻) karena CTAB bersifat kationik sehingga meningkatkan sisi permukaan anion dalam mengadsorpsi ion (NO₂⁻). Pada pH tinggi kondisi kemampuan adsorpsi berkurang dan kekuatan mengikat ion semakin kecil. Sedangkan pada pH rendah (2-4) kapasitas permukaan adsorpsi lebih optimal, karena permukaan

activated carbon + CTAB mengalami protonasi ion positif (H^+) yang kuat sehingga interaksi elektrostatis antara ion (NO_2^-) dengan permukaan AC+CTAB meningkat seiring dengan turunnya pH rendah (Asam) [16].

Gambar 3 Pengaruh AC dan AC+CTAB Terhadap pH.

3.3 Pengaruh Waktu Kontak

Waktu kontak merupakan parameter penting dalam komponen adsorpsi. Waktu kontak bertujuan untuk menentukan lamanya waktu yang diperlukan pada adsorben dalam menyerap anion Nitrit secara optimal [16]. Selain itu variasi waktu diperlukan untuk mencapai waktu optimum tergantung pada jenis material yang digunakan dalam proses adsorpsi.

Gambar 4 Perbandingan Waktu Kontak Antara AC dan AC+CTAB dalam Adsorpsi Ion NO_2^-

Adsorpsi ion Nitrit menggunakan *activated carbon* pada rentang waktu 5 dan 120 menit menggunakan 50 mL larutan Nitrit 100 PPM, adsorben 0,20 gram dan pH 2. Hubungan waktu kontak dengan kapasitas adsorpsi pada Gambar 4 menunjukkan bahwa adsorpsi ion Nitrit (NO_2^-) 100 ppm menggunakan *activated carbon* optimum pada menit 60 dengan nilai 97,83. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu adsorpsi maka semakin besar kemungkinan adsorben bertumbukan dengan adsorbat (NO_2^-). Semakin lama waktu kontak semakin besar kemungkinan ion (NO_2^-) teradsorpsi pada sisi aktif adsorben. Tetapi saat telah mencapai kesetimbangan adsorpsi akan konstan dan kemudian jenuh.

Pada *activated carbon* termodifikasi CTAB terjadi perbedaan yaitu pada rentang waktu 5 dan 120 menit menggunakan 50 mL larutan Nitrit (NO_2^-) 100 PPM, adsorben 0,20 gram dan pH 6. Hubungan waktu kontak dengan kapasitas adsorpsi yang menunjukkan bahwa adsorpsi ion Nitrit (NO_2^-) 100 ppm menggunakan *activated carbon* termodifikasi CTAB optimum pada menit 60 dengan nilai 91,83 dan menurun pada menit 75, pada kasus ini CTAB mengalami penurunan kapasitas. Dikarenakan terjadi desorpsi antara *activated carbon* karena adanya interaksi antara

sisi aktif adsorben dengan CTAB melemah karena seiring berjalannya waktu interaksi. Selain itu, permukaan *activated carbon* yang teradsorpsi akan menjadi penuh dengan molekul CTAB-Br sehingga konsentrasi CTAB-Br pada permukaan teraktivasi karbon lebih besar dari larutan dan diperkirakan terjadi difusi atau pelepasan molekul CTAB-Br dari permukaan *activated carbon* diharapkan. Permukaan *activated carbon* ditutupi oleh CTAB-Br bersifat *multilayer* (bukan *monolayer adsorpsi Langmuir*) sehingga mudah dilepaskan atau diserap [19].

3.4 Kinetika Adsorpsi

Proses interaksi yang terjadi antara *adsorben* dan *adsorbat* dalam rentang waktu tertentu untuk mencapai waktu kesetimbangan dapat digunakan untuk menghitung laju adsorpsi. Dengan meningkatnya laju adsorpsi, waktu kesetimbangan pada adsorben akan berkurang. Tujuan penentuan waktu ideal adalah untuk mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan adsorben dan adsorbat untuk berinteraksi agar dapat mencapai waktu kesetimbangan, dimana pada titik tersebut adsorben telah jenuh dengan molekul adsorbat [5].

Studi kinetika adsorpsi dilakukan untuk menyelidiki dan memahami tentang mekanisme yang terjadi. Untuk menentukan validitas dari suatu model kinetika maka perlu diperhatikan adalah Δq . validitas menentukan bahwa model yang digunakan menggambarkan kinetika adsorpsi [4]. Tujuan melakukan kinetika adsorpsi adalah mengetahui mekanisme adsorpsi ion Nitrit (NO_2^-) pada permukaan adsorben *activated carbon* dan *activated carbon* yang termodifikasi surfaktan CTAB. Beberapa parameter yang digunakan untuk melihat hasil kinetika adsorpsi ion Nitrit (NO_2^-) diantaranya pseudo orde satu, pseudo orde dua, elovich dan difusi intrapartikel.

Tabel 2 Nilai Parameter Pemodelan Kinetika Adsorpsi Ion Nitrit (NO_2^-) Menggunakan Activated Carbon

Model Kinetika	R	K	Qe
Pseudo Ordo 1	0,8914	-0,8443	-1,7253
Pseudo Ordo 2	0,9925	18,728	291,19
Model Elovich	0,9612	0,0112	-0,0043
Difusi Intrapartikel	0,8948	0,0039	-

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa adsorpsi ion nitrit menggunakan *activated carbon* mengikuti model pseudo ordo dua karena nilai korelasi koefisien atau $R^2 = 0,9925$ dan untuk metode pseudo ordo dua. Nilai K pada kinetika adsorpsi dapat di definisikan sebagai jumlah partikel yang teradsorpsi sehingga persamaan kinetika pseudo orde 2 untuk adsorpsi ion (NO_2^-) pada *activated carbon* diperoleh $K_2 = 18,728$ dan $q_e = 291,19 \text{ mg/g}^{-1}$. Persamaan kinetika pseudo ordo 2 dapat diartikan sebagai adsorpsi laju reaksi sebanding dengan konsentrasi kedua reaktan, adsorpsi berlangsung secara kimia (kemisorpsi). Kemisorpsi terjadi ketika suatu adsorbat dan adsorben membentuk ikatan kovalen yang kuat sehingga adsorbat melekat pada permukaan adsorben sehingga menjadi suatu ikatan yang kuat [20] sehingga nilai K pada adsorpsi ion NO_2^- berjalan secara konstan [21]. Artinya setiap satu gram adsorben yaitu *activated carbon* + CTAB mampu mengadsorpsi sebanyak 18,78 mg dengan laju adsorpsi sebesar 291,19.

Tabel 3 Nilai Parameter Pemodelan Kinetika Adsorpsi Ion Nitrit (NO_2^-) Menggunakan Activated Carbon Termodifikasi Surfaktan CTAB

Model Kinetika	R	K	qe
Pseudo Ordo 1	0,04495	-0,2371	-0,273
Pseudo Ordo 2	0,9237	2,0236	43,216
Model Elovich	0,818	0,1061	0,067
Difusi Intrapartikel	0,7407	0,0364	-

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa adsorpsi ion nitrit menggunakan *activated carbon* termodifikasi CTAB mengikuti model pseudo ordo 2 karena nilai korelasi koefisien atau $R^2 = 0,9237$, sehingga persamaan kinetika pseudo orde 2 untuk adsorpsi ion (NO_2^-) pada *activated*

carbon termodifikasi CTAB diperoleh $K_2 = 2,0236$ dan $q_e = 43,216 \text{ mg/g}^{-1}$. Persamaan kinetika pseudo ordo 2 dapat diartikan sebagai adsorpsi laju reaksi sebanding dengan konsentrasi kedua reaktan, adsorpsi berlangsung secara kimia (kemisorpsi). Kemisorpsi terjadi ketika suatu adsorbat dan adsorben membentuk ikatan kovalen yang kuat sehingga adsorbat melekat pada permukaan adsorben sehingga menjadi suatu ikatan yang kuat [20] sehingga nilai K pada adsorpsi ion NO_2^- berjalan secara konstan [21]. Hasil yang diperoleh bersesuaian yang diperoleh [11] pada adsorpsi ion (NO_2^-) dengan menggunakan granular *activated carbon*

4. KESIMPULAN

Penelitian adsorpsi ion nitrit (NO_2^-) menunjukkan pH optimal pada karbon aktif tanpa modifikasi adalah 2, sedangkan karbon aktif termodifikasi CTAB optimal pada pH 6. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik elektrostatis antara adsorben dan adsorbat. Waktu kontak optimal untuk kedua jenis karbon aktif adalah 60 menit, dengan kapasitas adsorpsi mencapai kesetimbangan dan menjadi jenuh seiring waktu. Karbon aktif termodifikasi CTAB mengalami penurunan kapasitas akibat desorpsi, karena interaksi antara sisi aktif dan CTAB melemah. Selain itu, sifat permukaan *monolayer* dari *adsorben* mempermudah pelepasan. Model kinetika menunjukkan bahwa adsorpsi mengikuti model pseudo-orde 2. Untuk karbon aktif, nilai $R^2 = 0,9925$, dan pada *activated carbon* termodifikasi CTAB, nilai $R^2 = 0,9237$. Adsorpsi ini melibatkan mekanisme kemisorpsi melalui interaksi kimia antara adsorbat dan permukaan adsorben.

5. SARAN

Untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi ion (NO_2^-) pada variasi pH diharapkan menggunakan pH dan dosis adsorben. Pada variasi pH, diharapkan menggunakan pH *range* (6-8) agar lebih efektif dalam adsorpsi ion (NO_2^-) sehingga dapat meningkatkan luas permukaan dan peningkatan kapasitas adsorpsi. Sedangkan pada variasi dosis adsorben diharapkan pada proses penimbangan yang lebih akurat agar tidak terjadi kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. F. Abja R, Mukaromah AH, "Penurunan Kadar Nitrit dalam Air Menggunakan Arang Aktif Biji Kelor Reduction Nitrite Value in Water Using Activated Charcoal Moringa Seeds," *Univ. Muhammadiyah Semarang*, vol. 17, no. 1, pp. 28–32, 2020.
- [2] M. Ardhaneswari and B. Wispriyono, "Analisis Risiko Kesehatan Akibat Paparan Senyawa Nitrat dan Nitrit Pada Air Tanah di Desa Cihambulu Subang," *J. Kesehat. Lingkungan. Indones.*, vol. 21, no. 1, pp. 65–72, 2022, doi: 10.14710/jkli.21.1.65-72.
- [3] J. Wang and X. Guo, "Adsorption kinetic models: Physical meanings, applications, and solving methods," *J. Hazard. Mater.*, vol. 390, no. November 2019, p. 122156, 2020, doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122156.
- [4] I. J. E. Nitsae Merpiseldin, Hartini R. L. Solle1, Serliani M. Martinus1, "(dimensi kuantitas adsorpsi) berada pada kategori berlangsung secara baik (0,214- 0,259). Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk optimalisasi kondisi adsorpsi yang terjadi berdasarkan pH, massa adsorben, dan konsentrasi adsorbat. Kata," vol. 6, no. 1, pp. 46–57, 2021.
- [5] S. R. Adawiah, S. Sutarno, and S. Suyanta, "Studi Adsorpsi-Desorpsi Anion Fosfat Pada Bentonit Termodifikasi CTAB," *Indo. J. Chem. Res.*, vol. 8, no. 2, pp. 125–136, 2020, doi: 10.30598/ijcr.2020.8-sra.
- [6] B. Wang, J. Lan, C. Bo, B. Gong, and J. Ou, "Adsorption of heavy metal onto biomass-derived activated carbon: review," *RSC Adv.*, vol. 13, no. 7, pp. 4275–4302, 2023, doi: 10.1039/d2ra07911a.
- [7] M. Geça *et al.*, "Surface Treatment of Biochar—Methods, Surface Analysis and Potential Applications: A Comprehensive Review," *Surfaces*, vol. 6, no. 2, pp. 179–213, 2023, doi:

- 10.3390/surfaces6020013.
- [8] Z. Sartika, M. Mariana, and M. D. Supardan, "Penurunan Kadar COD, BOD dan Nitrit Limbah Pabrik Tahu Menggunakan Karbon Aktif Ampas Bubuk Kopi," *J. Serambi Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 557–564, 2019, doi: 10.32672/jse.v4i2.1334.
- [9] N. Anggraini, T. E. Agustina, and F. Hadijah, "Pengaruh pH dalam Pengolahan Air Limbah Laboratorium Dengan Metode Adsorpsi untuk Penurunan Kadar Logam Berat Pb, Cu, dan Cd," *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 20, no. 2, pp. 345–355, 2022, doi: 10.14710/jil.20.2.345-355.
- [10] S. Ntakirutimana, W. Tan, and Y. Wang, "Enhanced surface activity of activated carbon by surfactants synergism," *RSC Adv.*, vol. 9, no. 45, pp. 26519–26531, 2019, doi: 10.1039/c9ra04521j.
- [11] H. Nassar, A. Zyoud, A. El-Hamouz, R. Tanbour, N. Halayqa, and H. S. Hilal, "Aqueous nitrate ion adsorption/desorption by olive solid waste-based carbon activated using ZnCl₂," *Sustain. Chem. Pharm.*, vol. 18, no. October, p. 100335, 2020, doi: 10.1016/j.scp.2020.100335.
- [12] A. Z. Tumanggor and D. F. Ayu, "Ukuran Partikel Dan Waktu Kontak Karbon Aktif Dari Kulit Singkong Terhadap Mutu Minyak Jelantah," *J. Sagu*, vol. 19, no. 2, p. 27, 2021, doi: 10.31258/sagu.v19i2.7896.
- [13] Y. Shao *et al.*, "Chemical modification of bamboo activated carbon surface and its adsorption property of simultaneous removal of phosphate and nitrate," *Chemosphere*, vol. 287, no. P1, p. 132118, 2022, doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.132118.
- [14] O. Allalou, D. Miroud, M. Belmedani, and Z. Sadaoui, "Performance of surfactant-modified activated carbon prepared from dates wastes for nitrate removal from aqueous solutions," *Environ. Prog. Sustain. Energy*, vol. 38, no. s1, pp. S403–S411, 2019, doi: 10.1002/ep.13090.
- [15] Y. Aprilia, A. Arnelli, and Y. Astuti, "Modification of Activated Carbon from Rice Husk using Hexadecyltrimethylammonium Bromide (HDTMA-Br) Surfactant and ZnCl₂ activator and Microwaves for Nitrate Ion Adsorption," *J. Kim. Sains dan Apl.*, vol. 23, no. 11, pp. 377–382, 2020, doi: 10.14710/jksa.23.11.377-382.
- [16] Y. Arianti and B. Oktavia, "Optimization of Nitrate and Nitrite Anions Adsorption on Modified Silica using Batch Method," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1940, no. 1, p. 012042, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1940/1/012042.
- [17] V. A. Tiwow, M. J. Rampe, H. L. Rampe, and A. Apita, "Pola Inframerah Arang Tempurung Kelapa Hasil Pemurnian Menggunakan Asam," *Chem. Prog.*, vol. 14, no. 2, p. 116, 2021, doi: 10.35799/cp.14.2.2021.37191.
- [18] H. Ahmadpari, M. E. Noghany, B. R. Ladez, B. Mehrparvar, and H. Structures, "química de NO₃ e massa média de 62,0049 g / mol. De acordo com um anúncio," 2019.
- [19] G. N. R. Pargiman, A. Arnelli, and Y. Astuti, "Adsorption of HDTMA-Br surfactant with concentration variation by rice husk-based activated carbon produced by variation of carbonization temperature," *J. Kim. Sains dan Apl.*, vol. 21, no. 4, pp. 171–174, 2018, doi: 10.14710/jksa.21.4.171-174.
- [20] S. M. Ramraj, A. Kubaib, P. M. Imran, and M. K. Thirupathy, "Journal of Hazardous Materials Advances Utilizing Sida Acuta leaves for low-cost adsorption of chromium (VI) heavy metal with activated charcoal," *J. Hazard. Mater. Adv.*, vol. 11, no. June, p. 100338, 2023, doi: 10.1016/j.hazadv.2023.100338.
- [21] Y. Kuang, X. Zhang, and S. Zhou, "Adsorption of methylene blue in water onto activated carbon by surfactant modification," *Water (Switzerland)*, vol. 12, no. 2, pp. 1–19, 2020, doi: 10.3390/w12020587.